

CHIZMA GEOMETRIYADA METRIK MASALALARNI YECHISHDA RAQOBATLASHUVCHI NUQTALAR USULI

Xalilova Havoxon Elshodovna

Dotsent

Toshkent to'qimachlik va yengil sanoat instituti

Botirova Nafisa Akrom qizi

Toshkent to'qimachlik va yengil sanoat instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15281965>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Chizma geometriya fanida metrik masalalarni yechishda raqobatlashuvchi nuqtalar usulidan foydalanish bayon qilingan.

Аннотация: В данной статье представлена методика оптимального выбора метрических задач по предмету начертательной геометрии.

Annotation: This article presents a methodology for the optimal selection of metric problems in the subject of descriptive geometry.

Chizma geometriya fanida bitta proyeksiyalari qo'shilib qolgan geometrik figuralarga raqobatlashuvchi geometrik figuralar deb ataladi. Raqobatlashuvchi geometrik figuralar deganda orasidagi masofasi noldan katta va proyeksion bog'lanishda bo'lgan, ya'ni nuqtalari bitta proyeksiyalovchi nurda-bog'lovchi chiziqda yotuvchi oldinma-keyin yoki ustma-ust joylashgan geometrik figuralar tushuniladi. Ya'ni, bitta bog'lovchi chiziqda yotuvchi ikki nuqta, nuqtalari proyeksion bog'lanishda bo'lgan ikki to'g'ri chiziq, ikki tekislik va ikki sirtlar raqobatlashuvchi geometrik figuralar deb ataladi.

Ma'lumki, raqobatlashuvchi nuqtalardan va to'g'ri chiziqlardan foydalanib, proyeksiyalari ustma-ust tushib qolgan geometrik figuralarning ko'rinar va ko'rinmas qismlari aniqlanib kelinadi.

Lekin raqobatlashuvchi geometrik figuralardan foydalanib, biror metrik yoki pozitsion masalalarning berilishini dizayn asosida tanlash, ya'ni masalalarning aniq yechimi ko'rinimli va ishonarli bo'lishini hamda chizma ko'lamidan tashqariga chiqmasligini ta'minlash, xatto ayrim masalalarni yechish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar ma'lum emas.

Ma'lumki, mashg'ulotlarda yechiladigan ayrim masalalarning yechimlari talabalar uchun tushunarsiz bo'lgan xollari ham uchrab turadi, yechim chizmada noqulay vaziyatda chiqib qoladi. Ya'ni, masalalarni yechish natijasida topilgan qisqa masofa yoki burchak kattaligi juda kichik bo'lishi yoki kesishuv nuqtasi chizmadan tashqarida bo'lishi mumkin. Masalalarning bunday yechimidan nafaqat talabalar, balki o'qituvchi ham qoniqmaydilar. Natijada, talabalarning masalalar yechishga bo'lgan qiziqishlari pasayadi va bunday hollar ularning o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bunday kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun masalalar berilishini to'g'ri tanlashda o'qituvchilardan yetarli bilim, juda katta amaliy mahorat va tajriba talab qilinadi. Ayniqsa, bu muammo endigina ish boshlagan va yetarli tajribaga ega bo'lmagan yosh o'qituvchilardan juda katta mas'uliyat talab qiladi.

Biz ko'p yillik izlanishlarimiz natijasida metrik va pozitsion masalalarni berilishini ko'rinimli, yechimi format doirasida aniqlanadigan qilib, ya'ni dizayn asosida tanlashning osongina usuli – raqobatlashuvchi geometrik figuralar usuli mavjud ekanligini va xatto, bu usuldan foydalanib, ayrim masalalarni yechish ham mumkinligini aniqladik va ishlab chiqdik.

Quyida nuqta bilan tekislik va ayqash to'g'ri chiziqlar orasidagi masofani hamda ikki yoqli burchakni aniqlash kabi metrik masalalarning berilishini raqobatlashuvchi nuqtalardan foydalanib dizayn asosida tanlash usulini ko'rib chiqamiz.

Ma'lumki, raqobatlashuvchi nuqtalar orasidagi masofa, ularning ustma-ust yotmagan proyeksiyalari orasidagi masofaga teng bo'ladi. Agar bu raqobatlashuvchi nuqtalar orqali ayrim metrik masalalardagi geometrik figuralar o'tgan bo'lsa, quyidagi ta'rif o'rinli bo'ladi.

Ta'rif: Ikki geometrik figura orasidagi qisqa masofa yoki burchak ularning raqobatlashuvchi nuqtalari orasidagi masofaga mutanosib – to'g'ri proporsional bo'ladi.

Shu ta'rifga asoslanib, yuqorida keltirilgan masalalar kabi metrik masalalarning berilishini dizayn asosida to'g'ri tanlash uchun berilgan geometrik figuralarda yotuvchi va raqobatlashuvchi nuqtalarini tanlab olib, ular orasidagi masofani mumkin qadar kattaroq qilib olinadi. Shunda masalalar ko'rinimli va tushunarli yechimga ega bo'ladi.

Shunday qilib, raqobatlashuvchi nuqtalardan foydalanib, Ikki geometrik figuralar orasidagi qisqa masofani va burchakni topish kabi metrik masalalarning berilishini osongina tanlashga erishish mumkin bo'ladi.

1-rasm, a) va b) da raqobatlashuvchi nuqtalardan foydalanib, nuqta bilan tekislik orasidagi qisqa masofani topish masalasida nuqta bilan tekislikning berilishini yuqorida keltirilgan usul asosida tanlash ko'rsatilgan. Chizmada tekislik ABC uchburchak ko'rinishda, gorizont va frontal chiziqlari OX o'qiga og'ma bo'lgan holda berilgan. S nuqtaning vaziyatini to'g'ri, ya'ni bu masalaning berilishi qulay va ko'rinimli bo'lishiga quyidagicha erishiladi:

1. S nuqtadan tekislikning gorizont yoki frontal chizig'iga tushiriladigan perpendikulyarni qulayroq o'tishini hisobga olgan holda, avval uning birinchi gorizont yoki frontal proyeksiyasi ixtiyoriy tanlab olinadi. Chizmada S nuqtaning gorizont S' proyeksiyasi olingan (1-rasm, a). So'ngra tanlab olingan S nuqtaning proyeksiyasi bilan

1-rasm

bitta proyeksiyasi ustma-ust yotuvchi tekislikning T ($S' \equiv T'$ yoki $S'' \equiv T''$) nuqtasining proyeksiyalari aniqlanadi. Ya'ni dizayn asosida vaziyati izlanayotgan S nuqta bilan tekislikning raqobatlashuvchi nuqtasining proyeksiyalari yasaladi. Chizmada T(T', T'') nuqta tekislikning (EF) to'g'ri chizig'ida yotadi.

2. Yuqorida keltirilgan ta'rifga asosan, S va T nuqtalarning ustma - ust yotmaydigan proyeksiyalari orasidagi masofa taxlil qilinadi. Hamda uni iloji boricha kattaroq, kamida 30-40 mm uzoqlikda olib, S nuqtaning ikkinchi proyeksiyasi aniqlanadi. Chizmada $T' \equiv S'$ bo'lganligi uchun S nuqtaning ikkinchi proyeksiyasini aniqlashda, uni T'' nuqtadan mumkin qadar uzoqroqda masalan S'' nuqtada olingan. Natijada bunday masalalarning dizayn asosida berilishiga osongina erishiladi.

Agar chizmada T va S nuqtalar frontal proyeksiyalar tekisligi V ga nisbatan raqobatlashuvchi bo'lsa, ya'ni $T'' \equiv S''$ bo'lsa, S nuqtaning ikkinchi proyeksiyasini aniqlashda, uni T' nuqtadan iloji boricha uzoqroqda, masalan S' nuqtada olinadi (1-rasm, b).

Tekislikda yotuvchi va S nuqta bilan raqobatlashuvchi T nuqtaning proyeksiyalarini topishdagi yasashlar fikran bo'lganligi uchun, grafik amallar shtrix chiziqlar bilan ko'rsatilgan.

Bunday masalalarda berilgan tekislik uchburchak ko'rinishidan boshqa ko'rinishda yoki izlari bilan berilgan bo'lishidan qat'iy nazar, masalalarda, uning dizayn asosida berilishiga yuqorida keltirilgan ikki amalli reja-algoritm asosida erishiladi.

2-rasmda S nuqta bilan izlari orqali berilgan P tekislik orasidagi masofani aniqlash masalasining berilishini dizayn asosida tanlab ko'rsatilgan. Chizmada avval S nuqtaning frontal proyeksiyasi tanlab olingan. So'ngra T va S nuqtalar V ga nisbatan raqobatlashuvchi, ya'ni $T'' \equiv S''$ qilib olingan. S nuqtaning ikkinchi proyeksiyasi, ya'ni S' ni aniqlashda, uni T' nuqtadan iloji boricha uzoqroqda olingan (2-rasmda S' ga qarang).

3-rasmda a va b uchrashmas to'g'ri chiziqlar orasidagi qisqa masofani topish masalasida ularning berilishini dizayn asosida tanlash ko'rsatilgan. Buning uchun a va b to'g'ri chiziqlar har ikkala proyeksiyalari ixtiyoriy qilib o'tkaziladi. Masalani dizayn asosida berilishiga raqobatlashuvchi nuqtalardan foydalanib quyidagicha erishiladi:

1. Fikran ayqash to'g'ri chiziqlarning gorizont va frontal proyeksiyalarini o'zaro kesishguncha davom ettirib, ularda yotuvchi raqobatlashuvchi nuqtalari aniqlanadi. Chizmada bunday nuqtalar K va T yoki E va F nuqtalar bo'lsin. Bu amallar fikran bajarilganligi uchun barcha grafik yasashlar shtrix chiziqlar bilan ko'rsatilgan.

2-rasm

3-rasm

4-rasm

2. Bu raqobatlashuvchi nuqtalar orasidagi masofalar taxlil qilinadi. Agar T va K yoki E va F orasidagi masofa 30-40 mm dan katta bo'lsa, masalani berilishi dizayn asosida tanlangan bo'ladi. Agar bu nuqtalar orasidagi masofa kichik bo'lsa, izlanayotgan masofa ham kichik va masalani yechimi ko'rinimsiz bo'ladi. Shuning uchun a yoki b to'g'ri chiziqning vaziyatini o'zgartirib, E va F yoki K va T nuqtalar orasidagi masofani iloji boricha kattalashtiriladi. Natijada bunday masalalarning berilishini to'g'ri va dizayn asosida tanlanishiga erishiladi.

Agar a va b uchrashmas to'g'ri chiziqlardan birortasi proyeksiyalovchi yoki ularning birorta proyeksiyalari o'zaro parallel bo'lsa, ular orasidagi masofa H ga yoki V ga o'zgarmsdan

tasvirlanadi (1). Bunday vaziyatda uchraydigan ayqash to'g'ri chiziqlarning berilishini dizayn asosida tanlash uchun, ularda yotuvchi raqobatlashuvchi nuqtalar orasidagi masofa bu holda ham mumkin qadar uzoqroqda olinadi. Shuningdek, bunday uchrashmas to'g'ri chiziqlarni nuqta va to'g'ri chiziq yoki ikki parallel to'g'ri chiziq bo'lib tasvirlangan proyeksiyasida, ular orasidagi masofani iloji boricha kattaroq olinadi (4-rasm).

Shunday qilib, bizning ishonchimiz komilki, ushbu usulni o'zlashtirib olgan har bir muhandislik grafikasi fani o'qituvchisi, mashg'ulotlarda yuqorida qayd etilgan masalalarni berilishini qiynalmay osongina to'g'ri, ya'ni dizayn asosida tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada ular masalani ko'rinimli yechimga ega bo'lishidan xavotirlanmay, o'zlariga ishonch bilan mashg'ulotlarni o'tkazib, talabalarning o'zlashtirishini ijobiy bo'lishiga erishadilar. Shuningdek, ular berilgan masalalarni yechmay turib, ularni berilishini dizayn asosida ekanligini yoki dizayn asosida emasligini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ортиков, О. А., Абдурахимова, Ф. А., & Халилова, Х. Э. (2019). Обучение студентов трёхмерному техническому моделированию электронных моделей предметов. *Точная наука*, (65), 19-20.
2. Elshadovna, X. H. (2024). CHIZMA GEOMETRIYADA IKKINCHI GURUH METRIK MASALALARNI YANGI USULLARDAN FOYDALANIB YECHISH METODIKASI. *Строительство и образование*, 3, 167-172.
3. Xalilova, H. E., & Rixsiboyev, U. B. T. (2023). CHIZMA GEOMETRIYADA METRIK MASALALARNI YANGI EVRISTIK USULLARDAN FOYDALANIB YECHISHDA ULARNI GURUHLARGA AJRATISH. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 5(2), 132-139.
4. Rixsiboyev, U. B. T., & Xalilova, H. E. (2023). CHIZMA GEOMETRIYADA METRIK MASALALARNI YANGI EVRISTIK USULLARDA YECHISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 5(1), 183-185.
5. Xalilova, H. E. (2022). TALABALAR MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISHDA O'QITUVCHINING TUTGAN O'RNI. *PEDAGOG*, 5(5), 28-30.
6. Xalilova, H. E., & Rixsiboyev, U. B. T. (2022). TALABALARNING CHIZMALAR O 'QISH QOBILİYATLARINI PROFIL TO 'G 'RI CHIZIQ MISOLIDA SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(4), 526-532.
7. Рихсибаев, У. Т., & Халилова, Х. Э. (2024). О Креативном Подходе К Алгоритмов Решения Метрических Задач В Начертательной Геометрии. *Miasto Przyszłości*, 52, 740-745.
8. Рихсибаев, У. Т., & Халилова, Х. Э. (2021). О КРЕАТИВНОМ ПОДХОДЕ К АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ МЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ. *MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS*, 201.
9. Xalilova, H. E., & Ortiqov, O. A. MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI.
10. Sindarova, S. (2023). TALABALARDA IJODIY IZLANUVCHANLIKKA XOS SIFATLARNI

SHAKILLANTIRISH USULLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(11), 23-29.

11. Халилова, Э. Х., & Ортиқов, О. А. (2022). Учбурчакликларни лойиҳалашда айланани тенг бўлакларга бўлишдан фойдаланиш асослари. *Science and Education*, 3(3), 238-243.

12. Xalilova, H. E., & Rixsiboev, U. T. (2021). The Role Of Computer Graphics In Working With Colors In Design. *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 83-87.

13. Abduraxmanov Sh. Chizma geometriya kursini o'qitish mahsuldor-ligini oshirishning ilmiy-metodik asoslari. Monografiya. Namangan, 2007.

14. Observation, Drawing, Modeling. Elements of a Cognitive Process Between Analogic and Digital for Design Brunetti, F.A. *Lecture Notes in Networks and Systems*. Volume 88, 2020, Pages 13-30.

